

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Курбаниязов Амангелди Ерниязович

Каракалпакский научно-исследовательский институт
естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук
Республики Узбекистан г. Нукус

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10409751>

ARTICLE INFO

Received: 12th December 2023

Accepted: 19th December 2023

Online: 20th December 2023

KEY WORDS

кластер, инфраструктура,
классификация, фактор,
кваситоварно-конкурентного
механизм.

ABSTRACT

В данной статье представлено значение инфраструктурных объектов в формировании хлопково-текстильных кластеров, виды инфраструктуры в кластерах, а также способствующие и препятствующие факторы, влияющие на формирование хлопково-текстильных кластеров.

Хлопко-текстильная промышленность является одной из важных отраслей экономики нашей страны и служит важным фактором развития регионов, создания местных производств, обеспечения занятости населения, увеличения объёмов экспорта.

Особое место в формировании и развитии хлопково-текстильных кластеров занимают объекты инфраструктуры.

В исследованиях, посвященных анализу рыночных преобразований, справедливо подчеркивается необходимость опережающего развития инфраструктуры как «условия для более эффективного решения производственных, социальных и экологических проблем»¹. Некоторые авторы исследуют инфраструктуру в русле теории «социального капитала», также распространены исследования «экономики социальных издержек», «внешней экономики». Д. М. Кларк еще в 1920-е годы указывал, что общественные издержки на создание товаров значительно выше, чем издержки отдельных капиталистов на производство этих товаров. Разницу между общественными издержками и расходами отдельных предпринимателей он назвал «общественным накладным капиталом», а эффект его присвоения - «внешней экономией»². Эти же идеи развивались в теории «социального капитала», согласно которой инфраструктура охватывает те основные мощности, без которых невозможно функционирование производства, и включает все общественные услуги, начиная с образования, воспитания, здравоохранения и заканчивая транспортом, связью, энерго и водоснабжением. В зарубежных исследованиях понятие инфраструктуры часто отождествляется с «социальным капиталом», т. е. капиталом общехозяйственного назначения. В соответствии с этим к инфраструктуре относят наряду с отраслями, составляющими фундамент национальной экономики (транспорт, связь, энергетика), и

такие факторы, как уровень образования и общественной активности населения, квалификации труда в отраслях экономики, а некоторые авторы в понятие инфраструктуры вместе с ее материальной частью включают, всю непроизводственную сферу. Все это в теории зачастую превращает инфраструктуру в конгломерат отраслей, не связанных друг с другом ни функциональным назначением, ни общими производственно-техническими признаками.

В современной экономической науке под инфраструктурой обычно понимают «совокупность отраслей и видов деятельности, создающих основу для нормального функционирования основного производства и сферы жизнедеятельности населения». Обычно инфраструктура подразделяется на производственную и непроизводственную (социальную), а в последние несколько десятилетия в постсоветской экономической науке появился термин «рыночная инфраструктура», которым определялась подсистема, обслуживавшая сферу обращения. Существовал также термин «инфраструктура рынка», которая представляла собой «совокупность государственных и негосударственных предприятий и учреждений, обеспечивающих функционирование рынков товарного, финансового, внешнеторгового и рабочей силы»³.

Изучая труды зарубежных и отечественных экономистов в этой области, выделяем в составе кластера следующие виды инфраструктуры: **производственная инфраструктура** - отрасли и производства, создающие материальные предпосылки и обеспечивающие нормальное функционирование предприятий стержневой отрасли, а также поставщиков сырья, оборудования, запасных частей, комплектующих, основных и вспомогательных материалов. Элементы производственной инфраструктуры включают в себя предприятия электроэнергетики, транспортные организации, строительные и монтажные управления, складское хозяйство; **коммерческая и бытовая инфраструктура** - совокупность отраслей и сфер деятельности, обеспечивающих движение товаров и услуг в сфере обращения (торговые отраслевые комплексы, логистические сети, товарные биржи, оптовые компании);

финансово-кредитная инфраструктура - совокупность институтов (организаций, сфер деятельности), обеспечивающих нормальное взаимодействие участников кластера посредством денежных и инвестиционных взаимосвязей. Финансово-кредитная инфраструктура включает в себя банковские и кредитные учреждения, финансовые и страховые компании, фондовые биржи, инвестиционные компании, лизинговые компании; **образовательная (кадровая) инфраструктура** - совокупность учреждений начального, среднего и высшего специального образования, отвечающих за подготовку кадров;

инновационная инфраструктура - совокупность научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, научных подразделений вузов, научно-производственных объединений и организаций, центров трансфера технологий, центров научно-технической информации осуществляющих деятельность в сфере НИОКР, фундаментальных и прикладных исследований, трансфера технологий;⁴

-информационная инфраструктура - учреждения и организации, осуществляющие информационное обслуживание кластера (создание программного

обеспечения, услуги по созданию и использованию баз данных, сбор и передача информации);

-маркетингово-консалтинговая инфраструктура - организации и учреждения, оказывающие консалтинговые услуги, а также услуги по рекламе и другим видам маркетинговой деятельности.

Предлагаемая классификация видов инфраструктуры кластера носит функциональный характер и может быть расширена по мере необходимости.

Сложность инфраструктурной составляющей кластера определяется сложностью самого кластера как системы взаимосвязанных отраслей основного, вспомогательного и поддерживающего производства. Кроме этого, следует отметить, что эффективность функционирования различных видов инфраструктуры обуславливается их (видов) совместимостью. Следует сделать вывод о том, что инфраструктура кластера должна рассматриваться как отдельная структурная его (кластера) часть и в то же время как необходимое условие нормального функционирования кластера.

Как выше отметили, все элементы (участники) кластера связаны между собой прямыми и обратными горизонтальными и вертикальными связями различной функциональной направленности, точно также можно выделить связи, отвечающие за потоки материальных, человеческих, материально-технических, финансовых и инвестиционных ресурсов и т.д. Поскольку кластер представляет собой совокупность производителей, поставщиков, элементов инфраструктуры, то очевидно, что для нормального его функционирования требуются различные виды ресурсов. М.Портер выделяет необходимые условия для факторов производства в качестве одной из граней ромба, т.е. наличие факторов производства и уровень их развития является одним из конкурентных преимуществ региона, отрасли, страны.

Необходимо отметить, что механизм функционирования кластера имеет двойственную природу: с одной стороны, он содержит в себе элементы товарно-конкурентного механизма; с другой стороны, (поскольку внутри кластера складывается особая рыночная среда, схожая по своим характеристикам с внутрикорпоративными рынками транснациональных корпораций (ТНК)⁵ имеет место квазитоварно-конкурентный механизм. Товарно-конкурентный механизм как подсистема механизма функционирования кластера представляет собой процесс распределения ресурсов между частями производственной подсистемы кластера и товаров между частями потребительской подсистемы кластера посредством системы конкурентных рынков с помощью цен, складывающихся под воздействием спроса и предложения, и влияющих на поведение фирм внутри кластера. Товарно-конкурентный механизм отражает объективность процесса формирования и функционирования кластера, и кроме этого, конкурентный рынок стимулирует развитие всех подсистем кластера, поскольку принцип конкуренции, заложенный в нем, является базовым для повышения конкурентоспособности предприятий, входящих в кластер, и всего кластера в целом.

Известно, что одной из основ квазитоварно-конкурентного механизма являются механизмы трансфертного ценообразования. Трансфертные (условно- расчетные) цены отражают переход продукта в границах кластера, в значительной степени

отличаются от цен на данный вид продукции, сложившихся на внешних по отношению к кластеру рынках, поскольку устанавливаются в рамках единой ценовой политики, скоординированной между отдельными участниками кластера. Трансфертные цены могут устанавливаться на основе рыночной цены (рыночные трансфертные цены) и на основе издержек производства с учетом необходимого уровня рентабельности (нормы прибыли) (нерыночные трансфертные цены). Система внутренних рынков, механизм трансфертного ценообразования выступают как элементы координации развития кластера, поскольку для уже сформировавшегося кластера стихийное развитие оказывается губительным и требует проведения адекватной хозяйственной политики.

Еще одним аспектом, раскрывающим «субъективную» сторону регионального кластера, является трактовка механизма деятельности как имеющего двойственную природу, которая выражается в том, что кластер сочетает в себе объективные, стихийные начала механизма товарной конкуренции. координирующие, интегрированные принципы механизма квазитоварной конкуренции, основой которого является механизм трансфертного ценообразования, о котором говорилось выше.

Рассматривая механизм функционирования кластера, отметили, что внутри кластера формируется особая рыночно-квазирыночная среда, которая выступает стимулом для саморазвития кластера, но в то же время внутри кластера формируется особая система внутренних рынков, для которой характерно использования нерыночных инструментов и которая также является одним из инструментов интеграции фирм в рамках кластера.

Процессы формирования кластера могут быть ускорены, замедлены или нейтрализованы под воздействием факторов внешней среды. Наибольшее влияние на эти процессы оказывает политика, проводимая властью, бизнес-сообществом, ассоциациями предприятий, отраслей и другими институциональными образованиями. Основные факторы, которые оказывают влияние на формирование и развитие кластеров, представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Факторы, способствующие, и факторы, препятствующие развитию кластеров

Факторы, способствующие развитию кластеров	Факторы, препятствующие развитию кластеров
Концентрация поставщиков на территории региона	Низкое качество поставщиков и низкая эффективность систем поставок
Наличие высококвалифицированного инженерного и научного персонала и базы для его подготовки	Неадекватность образовательных и науч::о- исследовательских программ потребностям промышленности
Наличие научно-технической и экспериментальной базы для осуществления НИОКР	Слабые связи между высшими и средними профессиональными учреждениями, НИИ и промышленностью

Развитость и качество системы высшего профессионального образования (отраслевая специфика)	Низкое качество бизнес-климата для возникновения и развития малого и среднего бизнеса (административные барьеры, финансовые ресурсы и др.)
Традиции производственной кооперации	Низкая эффективность отраслевых и профессиональных ассоциаций
Активная позиция властей в вопросе формирования кластера	Слабая позиция власти в вопросе формирования кластера
Традиции территориально-хозяйственного планирования (опыт формирования ТПК, НПО, МТПК)	Недостаточный опыт конкурентной борьбы у большей части российских предприятий и короткий временной горизонт стратегий бизнеса

Положение трактовки кластера как организационного образования связано с определением выгод или эффектов, которые дает кластер для региона, территории, бизнеса, предприятия, фирм.

Региональные выгоды кластера, рассматривается в работе М.В. Медведевой «Региональные конкурентные преимущества: теоретико-прикладной аспект», в которой обозначается ряд преимуществ, которые дает региону объективно формирующийся кластер. Особенно ценным является тот факт, что М.В. Медведева делает акцент на эффекте устойчивости, стабильности экономического развития, обусловленном функционированием регионального кластера⁶, это подтверждает наш вывод о главном эффекте кластера.

В заключение можно сказать, что создание кластеров в регионе служит важным фактором обеспечения занятости населения, увеличения его доходов, развития производственной и социальной инфраструктуры региона, что повышает экономическую эффективность в других сферах деятельности, а также обеспечивает долгосрочное сотрудничество экономическая стабильность в регионе.

References:

1. Иншаков О.В., Русскова Е.Г. Инфраструктура рыночного хозяйства: системность исследования // Вестник СПбУ. - 2005. - Сер. 5. - Вып. 2. - С. 28-29.
2. Иншаков О.В., Русскова Е.Г. Инфраструктура рыночного хозяйства: системность исследования // Вестник СПбУ. - 2005. - Сер. 5. - Вып. 2. - С. 28-29.
3. Новиков В.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. - М., 1994. - С. 75.
4. Дранев Я.Н., Ялов А.Д. в составе определения кластера отдельно выделяют элементы промышленной инфраструктуры. Мы, опираясь на определения данных авторов, также отмечаем значимость данной структурной составляющей для процесса формирования и развития кластера.
5. Драчева Е.Л., Либман А.М. Формирование системы внутренних рынков транснациональных корпораций и место России в этом процессе // Менеджмент в России и за рубежом. - 2000. - №6. - С. 94-103.)

6. Медведева М.В. Региональные конкурентные преимущества: теоретико-прикладной аспект: дис. - канд. экон. наук: 08.00.01, 08.00.05/ М.В. Медведева. - Иваново, 2005. - С. 55-56.